

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	

YUQORI SINFLARDA INGLIZ TILI DARSLARIDA GRAMMATIK INTERFERENSIYANI ANIQLASH VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi

NavDU 13.00.02- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0009-5880-4961

Annotatsiya: Mazkur maqola 10–11-sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyalarni aniqlash va uni bartaraf etishning shakllari hamda usullariga bag'ishlangan. Til o'rgatish jarayonida o'quvchilarning samaradorligini oshirishga qaratilgan ushbu maqola bugungi zamonaviy o'quv jarayonida grammatik interferensiya masalasini hal qilishning innovatsion yondashuvlarini yoritadi.

Kalit so'zlar: Grammatik interferensiya, gapirish ko'nikmasi, muloqot jarayoni, tinglash va kuzatish, ortib ketish, xato top va tuzat, rolli o'yinlar, feedback, immersion.

Abstract: This article is an important study devoted to the forms and methods of identifying and eliminating grammatical interference in English lessons in grades 10–11. It aims to improve the effectiveness of students in the process of learning the language. The article highlights innovative approaches to solving the problem of grammatical interference in the modern educational process.

Key words: Grammatical interference, speaking skills, communication process, listening and observing, going overboard, finding and correcting errors, role-playing, feedback, immersion.

Аннотация: Данная статья представляет собой важное исследование, посвященное формам и методам выявления и устранения грамматической интерференции на уроках английского языка в 10–11 классах. Статья направлена на повышение эффективности учащихся в процессе обучения языку. Сегодня в современном образовательном процессе выделяются инновационные подходы к решению проблемы грамматической интерференции.

Ключевые слова: Грамматическая интерференция, навыки говорения, процесс коммуникации, слушание и наблюдение, выход за рамки, поиск и исправление ошибок, ролевые игры, обратная связь, погружение.

KIRISH

Bugungi globolingua zamonida o'quvchilarda chet tillarda olib borilayotgan muloqot jarayonida grammatik interferensiyalarni kuzatishimiz mumkin. Til o'rganuvchilar chet tilini o'rganish jarayonida grammatik interferensiya tez-tez uchraydigan muammolardan biri hisoblanadi. Grammatik interferensiya – bu o'quvchilarning ona tili grammatik qoidalarini chet tili qoidalariga noto'g'ri tatbiq etishidan kelib chiqadigan jarayon. Bu, ayniqsa, gapirish (speaking) ko'nikmalarida yaqqol namoyon bo'ladi, chunki gapirish real vaqtda tezkor muloqot qilishni talab etadi va grammatik xatolarning yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

O'quvchilarda muloqot jarayonida grammatik interferensiya quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: tuzilishi xatolari – ona tilidagi so'z tartibini chet tiliga ko'chirish (masalan, “Men xat yozayapman” iborasini ingliz tiliga “I letter writing” shaklida tarjima qilish); tushirib qoldirish – chet tilining grammatik qoidalariga mos keladigan elementlarni tushirib qoldirish (masalan, artikl va yordamchi fe'llarni ishlatmaslik: We doing homeworks now); ortib ketish – ona tili qoidalarini ortiqcha ishlatish (masalan, He go to school kabi); so'zma-so'z tarjima – ona tilidagi iboralarni chet tiliga aynan tarjima qilish (masalan, It is raining cats and dogs iborasi “U mushuklar va itlar yog'moqda” deb tushunilishi). ^[1] O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilar bilan ishlash davomida grammatik interferensiyaning turli shakllarini aniqlashi va ularni bartaraf etish choralarni ko'rishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchi o'quvchilarning gapirish jarayonida xatolarni aniqlash uchun ularni diqqat bilan tinglash va kuza-tish zarur. O'qituvchi muloqot jarayonida yuzaga kelgan grammatik xatolarni qayd etadi va ularni tahlil qilib, o'quvchilarga to'g'ri tushuntirish beradi.

O'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishda didaktik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, agar o'quvchi muloqot jarayonida zamonlarda xato qilsa, o'qituvchi zamon tushunchalarini qayta tushuntirishi, asosiy kalit so'zlarni o'rgatishi va ularga zamonlarni turli misollar orqali takrorlab tushuntirishi kerak. Misol uchun, "She buy a shoes yesterday" jumlasini oling. O'qituvchi bu jumlaning doskaga yozib, quyidagicha izoh beradi: "Yesterday" so'zi o'tgan zamon uchun xos kalit so'zdir. Shu sababli, "buy" fe'llining o'tgan zamon shakli "bought" bo'lishi kerak. "Shoes" ko'plikdagi ot bo'lgani uchun oldidan "a" noaniq artikl ishlatish noto'g'ri. Ko'plikdagi otlar uchun artikl ishlatilmaydi. Shu tarzda, o'qituvchi fe'llarning to'g'ri va noto'g'ri shakllari, zamonlar qo'llanilishi hamda otlarning birlik va ko'plik shakllarini takrorlab o'quvchilarga tushuntirish beradi. Xatolarni tahlil qilish orqali o'quvchilar muloqot jarayonida grammatik qoidalarni to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Bu yondashuv o'quvchilarda nafaqat grammatika bo'yicha bilimlarni mustahkamlashga, balki gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bunday tahliliy va tushuntiruvchi metodlar, ayniqsa, til o'rgatish jarayonida yuzaga keladigan grammatik interferensiyalarni bartaraf etishda samarali hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilarning muloqot jarayonidagi grammatik interferensiyani aniqlash uchun turli xil diagnostik mashqlarni tashkil etish mumkin. Bu mashqlar grammatik xatolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va keyinchalik bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishga yordam beradi. Quyida o'quvchilarning grammatik interferensiyasini aniqlash uchun samarali mashqlar keltirilgan: ^[2]

- So'z tartibini tekshirish mashqlari.** Mashq turi: O'quvchilarga gaplarni to'g'ri so'z tartibida joylashtirish vazifasini bering. Namuna: Quyidagi gaplarni to'g'ri tartibda joylashtiring: "I computer games play every day." → To'g'ri javob: "I play computer games every day." Maqsad: Ona tili va chet tili o'rtasidagi so'z tartibi farqlaridan kelib chiqadigan xatolarni aniqlash. Bunda o'quvchilarda ingliz tilida oldin S+V+O kelish strukturasini o'rgatish va ushbu qolipga solingan holda bir qancha gaplar tuzib, amalda qo'llash strukturasini shakllantirishdan iborat.
- Gaplarni tuzish mashqi.** Mashq turi: O'quvchilarga berilgan so'zlardan to'g'ri grammatik gaplar tuzishni topshirish. Namuna: So'zlar: "she", "to", "library", "goes", "every week". To'g'ri gap: "She goes to the library every week." Maqsad: Fe'l shakllari va gap tuzilishida yuzaga keladigan interferensiya xatolarini aniqlash.
- Xato top va tuzat.** Mashq turi: O'quvchilarga noto'g'ri yozilgan gaplarni bering va ularni to'g'ri shaklga keltirishni so'rang. Namuna: "I go to the birthday party last night." → To'g'ri javob: "I went to the birthday party last night." Maqsad: Turgan joyida xatolarni topish va grammatik qoidalar asosida ularni to'g'ri tuzish ko'nikmasini rivojlantirish.
- Tushirib qoldirilgan so'zlarni topish mashqi.** Mashq turi: O'quvchilarga to'liq bo'lmagan gaplarni bering va ularni to'ldirishni so'rash. Namuna: "She ___ going to ___ dentist now." → To'g'ri javob: "She is going to the dentist now." Maqsad: Artikl, yordamchi fe'llar va boshqa zaruriy grammatik elementlarning qoldirilishi bilan bog'liq xatolarni aniqlash.
- O'xshash gaplarni taqqoslash mashqi.** Mashq turi: O'quvchilarga ikki uch xil gaplarni berish va ularning qaysi biri grammatik jihatdan to'g'ri ekanligini aniqlashni so'rash. Namuna: A) "She don't like apples." B) "She doesn't like apples." To'g'ri javob: B. Maqsad: Grammatik qoidalar va shakllar farqlarini tushunish ko'nikmasini rivojlantirish.
- Muloqot uchun rolli o'yinlar** ^[3]. Mashq turi: Muloqot jarayonida yuzaga keladigan xatolarni aniqlash uchun o'quvchilarga turli mavzularda rolli o'yinlar tashkil qilish. Namuna mavzular: Do'konda xarid qilish. Sayohat qilish haqida suhbat. Maqsad: Real vaziyatda o'quvchilarning grammatik xatolarini aniqlash va bartaraf etish uchun tabiiy muloqot muhitini yaratish.
- So'zma-so'z tarjima mashqi.** Mashq turi: O'quvchilarga ona tilidagi gaplarni chet tiliga tarjima qilishni topshirish va xatolarni aniqlash. Namuna: "Men har kuni bir plitka shokolad yeyman." → To'g'ri javob: "I eat a bar of chocolate every day." Maqsad: Ona tili va chet tili o'rtasidagi grammatik farqlar sabab yuzaga keladigan interferensiyani aniqlash.
- Interferensiya xatosini tahlil qilish.** Mashq turi: O'quvchilarga grammatik xatolarni o'zlari aniqlashi va ularni tahlil qilish uchun kichik guruhlarda ishlash topshirig'ini berish. Namuna: Guruhga quyidagi gap beriladi: "She didn't went to school yesterday." O'quvchilar xatoni aniqlab, quyidagi shaklga to'g'rilashlari kerak: "She didn't go to school yesterday." Maqsad: Bundan maqsad o'quvchilarni guruhda ishlash qobiliyatini rivojlantirish, berilgan gaplarni birgalikda bajarib, tahlil qilish va tuzatish ko'nikmalarini shakllantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu mashqlar yordamida o'qituvchi o'quvchilarda muloqot jarayonida yuzaga keladigan grammatik interferensiyani aniqlaydi, uni tizimlashtiradi va bartaraf etish bo'yicha mos strategiyalarni ishlab chiqadi. Bu usul o'quvchilarning chet tilini samarali o'zlashtirishiga yordam beradi va til bilish darajasini oshiradi. Tajriba-suhbatlar tashkil qilish orqali o'quvchilar o'rtasida erkin suhbatlar tashkil etish orqali real vaziyatlardagi grammatik xatolarni aniqlash mumkin. Masalan, o'quvchilarga berilgan mavzu bo'yicha qisqa dialoglar tuzish vazifasi beriladi. Bunda o'quvchilarning real vaqtda xatolarini aniqlash, tezkorligini oshirish, grammatik interferensiyalarni kamaytirishga va ravonligini oshirishga yordam beriladi. Audio va video analiz orqali o'quvchilarning gapirish jarayonlarini audio yoki video yozuvlar orqali qayd etib, ularni tahlil qilish mumkin. Bu usul grammatik xatolarni aniqlashda samarali hisoblanadi.

So'rovnomalar va tahlillar orqali o'quvchilardan chet tilini o'rganishda duch keladigan qiyinchiliklari haqida so'rov o'tkazish va grammatik interferensiya xatolariga e'tibor qaratish mumkin. Grammatik interferensiyani bartaraf etish uchun bir qancha tavsiyalar mavjud. Birinchidan, grammatik qoidalarni taqqoslash orqali o'quvchilarga ona tili va chet tilidagi grammatik farqlarni tushuntirish mumkin. Ikkinchidan, real muloqotga asoslangan mashqlar orqali grammatik qoidalarni avtomatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Uchinchidan, qayta aloqa berish orqali o'quvchilarga ularning xatolari haqida muloyim tarzda tushuntirish va to'g'ri shaklni ko'rsatish lozim. To'rtinchidan, grammatik interferensiyani kamaytirish uchun maxsus treninglarni tashkil etish tavsiya etiladi. Beshinchidan, o'quvchilarni chet tili muhitiga jalb qilish orqali grammatik qoidalarni o'zlashtirishni rag'batlantirish mumkin. O'quvchilarning gapirish jarayonidagi grammatik interferensiyani aniqlash va bartaraf etish ularning til o'rganish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi usullar va tavsiyalar ta'lim jarayonida samarali natijalar berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dars jarayonida interaktiv va kommunikativ metodlardan foydalanish o'quvchilarning til o'rganish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning ona tili va chet tili o'rtasidagi grammatik farqlarni tushunishga yo'naltirilgan maxsus mashqlarni ishlab chiqish ularning grammatik qoidalarni to'g'ri qo'llashiga yordam beradi. O'qituvchilar metodik qo'llanmalardan keng foydalanishi va dars jarayonida turli xil uslubiy materiallarni joriy qilishi zarur.

Metodik tavsiya xulosasida grammatik interferensiyani bartaraf etishda dars jarayoniga integratsion yondashuvni kiritish, o'qituvchilar uchun maxsus treninglar tashkil qilish va o'quv materiallarini moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan. Ushbu tavsiyalar nafaqat o'quvchilarning grammatik xatolarini kamaytirishga, balki ingliz tilini samarali o'zlashtirishiga ham yordam beradi.

Bu metodik tavsiya grammatik interferensiyani o'rganish va uni bartaraf etish bo'yicha fundamental yo'riq bo'lib, amaliy va nazariy jihatdan katta ahamiyatga ega. Mazkur tavsiya ta'lim tizimida grammatik interferensiyaga duch kelayotgan o'qituvchi va o'quvchilar uchun samarali va foydali qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdug'afurovich, R. B. (2022). Innovation Technologies in Teaching English. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 288–291.
2. Hoshimov O'. H., Yakubov I. Y. A. Ingliz tili o'qitish metodikasi. Toshkent, 2003-yil.
3. Iriskulov A. T. va boshqalar. Kids' English Pupil's Book (2-sinf). Toshkent: O'zbekiston, 2014.
4. Khodjayev, K. K. (2021). The Specificity and Complexity of the Process of Learning English. International Journal on Orange Technologies, 3(6), 21–24.
5. Nabijanovna, R. M. (2022). Pedagogical and Communicative Skills.
6. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
7. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
8. Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. Longman.
9. Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press.
10. <http://www.ziyounet.uz>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.